

Дорогие читатели!

В этом месяце мне давалось побывать в ветеринарной клинике со своим четвероногим питомцем. Сколько внимания и теплого отношения мы получили! Поистине общение с животными делает людей добрее и человечнее!

Близится ваш профессиональный праздник – День ветеринарного работника. Хочу сказать вам спасибо за вашу сложную, ответственную работу и пожелать всегда стоять на страже здоровья любимых питомцев, получая взамен щедрую благодарность их хозяев, ласку и искреннюю доброту исцеленных животных.

Напоминаем, что каждый из вас может поделиться своим опытом и знаниями с коллегами, выслав предназначенный для публикации материал на электронный адрес редакции. Мы всегда рады плодотворному сотрудничеству!

*С уважением, Ольга Корзова,
главный редактор журнала «БИО»*

Содержание

Анонс	
Сибирская аграрная неделя на старте	4
В гостях у...	
Сектор молекулярной биологии СФНЦА РАН (Новосибирск)	6
Ветеринарному специалисту	
<i>Гарькун В. И., Клетикова Л. В.</i>	
Динамика минеральных веществ у уток пекинской породы в возрастном аспекте	10
<i>Романенко Г. А., Шаталина О. С., Лешонок О. П., Сагитдинов Ф. А.</i>	
Использование результатов иммуногенетических исследований в селекции крупного рогатого скота черно-пестрой породы на территории Свердловской области	16
<i>Бондаренко Г. А., Трухина Т. И., Соловьева И. А.</i>	
Эпизоотологическая ситуация по гельминтофауне в животноводческих хозяйствах Амурской области	20
<i>Нечипуренко А. А.</i>	
<i>Streptococcus uberis</i> как одна из основных причин маститов	24
Круглый стол	
Респираторно-синцитиальная инфекция крупного рогатого скота	26
Диагностическая задача	34

**Журнал для специалистов птицеводческих
и животноводческих хозяйств**
№ 8 (227) 29.08.2019

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-28301 от 25 мая 2007 г.

Учредитель и издатель

ООО «Уралбиовет-Консалтинг»
620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Адрес редакции

620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
Тел./факс: (343) 214-76-30.

Адрес в Интернете

www.ubvk.ru

E-mail

bio@ubvk.ru

Отдел рекламы

Тел.: (343) 214-76-30
E-mail: nazarova@uralbiovet.ru

Редакционный совет

Э. Д. Джавадов, д-р вет. наук, директор
Всероссийского научно-исследовательского
ветеринарного института птицеводства
В. И. Околелов, д-р вет. наук, профессор,
заслуженный ветеринарный врач РФ
А. С. Алиев, д-р вет. наук, профессор,
Санкт-Петербургская академия ветеринарной
медицины
В. Г. Бурун, заслуженный ветеринарный врач
РСФСР
В. А. Ивашкин, заслуженный ветеринарный
врач РФ, директор по производству ППР
«Свердловский»

Редакция

А. С. Савкина, директор
ООО «Уралбиовет-Консалтинг»
О. Е. Корзова, главный редактор
М. С. Назарова, менеджер по продажам
Д. С. Жос, дизайн, верстка

Отпечатано в типографии

Типография «Астер», ИП Агишев, г. Екатеринбург,
ул. Черкасская 10 Ф, оф 218
Заказ № 56323
Тираж 3500 экз.

Распространение

Прямая почтовая рассылка руководителям
и специалистам сельскохозяйственных
предприятий.
Оформить подписку можно непосредственно
в редакции или по телефону.
Перепечатка материалов «БИО» возможна только
по согласованию с редакцией.
Ссылка на журнал «БИО» обязательна.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Все рекламируемые товары подлежат
сертификации, а деятельность —
лицензированию.